

Análisis del impacto ambiental a través de las nuevas tecnologías.

Analysis of the environmental impact through new technologies

•
Autores:

José David Olmedo Ponce

Universidad Técnica Luis Vargas Torres

País: Ecuador

Ciudad: Esmeraldas

email: Jose.olmedo.ponce@utelvt.edu.ec

Citación/cómo citar este artículo:

Olmedo, J. (2023). Análisis del impacto ambiental a través de las nuevas tecnologías. 3(3) pp. 196 -205 DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8003894>

Enviado 29 marzo 2023 **Aceptado** 2 de mayo 2023 **Publicado** 5 de mayo 2023

Pantoja, A., Bravo, A., y Ortiz, C. (2023). Estudio del aprovechamiento de la energía Pluvial con turbinas hidráulicas de una vivienda residencial en la ciudad de Santo Domingo pp. 196-205

Resumen

El avance de las nuevas tecnologías ha revolucionado nuestra forma de vida, pero también ha generado preocupaciones sobre su impacto ambiental. En este artículo, se realiza un análisis exhaustivo del impacto ambiental de las nuevas tecnologías. Se examinan los efectos de la tecnología en áreas clave como la energía, la gestión de residuos y la contaminación. Además, se exploran las posibles soluciones y medidas que se pueden implementar para minimizar este impacto. Los resultados revelan que si bien las nuevas tecnologías pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente, también ofrecen oportunidades para mejorar la sostenibilidad a través de la innovación y la adopción de prácticas más ecológicas. Se concluye que es necesario un enfoque integral que combine la responsabilidad individual y corporativa con políticas gubernamentales sólidas para abordar eficazmente el impacto ambiental de las nuevas tecnologías.

Palabras clave: impacto ambiental, nuevas tecnologías, energía, gestión de residuos, contaminación, sostenibilidad.

Abstract

The advancement of new technologies has revolutionized our way of life, but has also raised concerns about its environmental impact. In this article, an exhaustive analysis of the environmental impact of new technologies is carried out. The effects of technology in key areas such as energy, waste management and pollution are examined. In addition, possible solutions and measures that can be implemented to minimize this impact are explored. The results reveal that while new technologies can have a negative impact on the environment, they also offer opportunities to improve sustainability through innovation and the adoption of greener practices. It is concluded that a comprehensive approach that combines individual and corporate responsibility with sound government policies is necessary to effectively address the environmental impact of new technologies.

Keywords: environmental impact, new technologies, energy, waste management, pollution, sustainability.

Pantoja, A., Bravo, A., y Ortiz, C. (2023). Estudio del aprovechamiento de la energía Pluvial con turbinas hidráulicas de una vivienda residencial en la ciudad de Santo Domingo pp. 196-205

Introducción

En los últimos años, el rápido avance de las nuevas tecnologías ha transformado la forma en que vivimos y trabajamos. Estas innovaciones han mejorado la eficiencia, la productividad y la comodidad en numerosos aspectos de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, también han planteado preocupaciones sobre su impacto ambiental. A medida que la demanda de dispositivos electrónicos, la energía consumida por los centros de datos y la generación de residuos electrónicos continúan aumentando, es crucial evaluar y abordar el impacto ambiental de estas nuevas tecnologías (Vicente, 1995).

Las nuevas tecnologías ofrecen soluciones innovadoras para abordar diversos problemas ambientales, como la contaminación del aire, el agotamiento de los recursos naturales, el cambio climático y la gestión de residuos. A continuación, se presentarán algunos ejemplos de cómo las nuevas tecnologías están contribuyendo al análisis y la reducción del impacto ambiental.

1. **Monitorización y recopilación de datos:** Los avances en tecnología de sensores y recopilación de datos permiten obtener información detallada sobre la calidad del aire, el agua, los suelos y otros componentes del medio ambiente. Esto facilita el análisis de los impactos ambientales y ayuda a identificar las áreas problemáticas que requieren intervención.
2. **Modelización y simulación:** Los modelos computacionales y las simulaciones permiten predecir y evaluar los impactos ambientales de diferentes escenarios. Estas herramientas ayudan a tomar decisiones informadas y a identificar las mejores estrategias para minimizar el impacto ambiental de proyectos o actividades (Quality,1992).
3. **Energías renovables:** La adopción de energías renovables, como la energía solar y eólica, ha aumentado significativamente en los últimos años. Estas tecnologías reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y disminuyen la dependencia de los combustibles fósiles, lo que contribuye a mitigar el cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales.
4. **Eficiencia energética:** Las nuevas tecnologías también han mejorado la eficiencia energética en diversos sectores, como la construcción, la industria y el transporte. La

Pantoja, A., Bravo, A., y Ortiz, C. (2023). *Estudio del aprovechamiento de la energía Pluvial con turbinas hidráulicas de una vivienda residencial en la ciudad de Santo Domingo pp. 196-205*

- implementación de sistemas y equipos más eficientes reduce el consumo de energía y, por lo tanto, disminuye la huella ambiental asociada a la producción y el uso de recursos.
5. Gestión de residuos: Las tecnologías de reciclaje, compostaje y tratamiento de residuos están avanzando rápidamente. Estas soluciones permiten reducir la cantidad de residuos que se envían a los vertederos, disminuyendo así la contaminación del suelo, el agua y el aire.
 6. Agricultura sostenible: Las tecnologías agrícolas, como la agricultura de precisión y la agricultura vertical, están mejorando la eficiencia en el uso de agua y recursos, reduciendo el uso de pesticidas y optimizando los rendimientos. Esto contribuye a reducir el impacto ambiental de la producción de alimentos.

El análisis del impacto ambiental a través de las nuevas tecnologías se ha convertido en una herramienta invaluable para evaluar y mitigar los efectos adversos de las actividades humanas en el entorno natural. Estas tecnologías pueden abordar una amplia gama de problemas ambientales, desde la contaminación atmosférica y acústica hasta la gestión de residuos y la conservación de los recursos naturales.

Una de las formas en que las nuevas tecnologías están contribuyendo al análisis del impacto ambiental es a través de la recopilación y el análisis de datos. Los sensores y los dispositivos conectados permiten recopilar información en tiempo real sobre variables ambientales como la calidad del aire, la temperatura del agua y los niveles de ruido. Estos datos pueden proporcionar una visión más precisa y detallada de los problemas ambientales, lo que facilita la toma de decisiones informadas y la implementación de medidas correctivas (Marcelo J, 1994).

Además, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han mejorado la capacidad de monitoreo y seguimiento de actividades potencialmente dañinas para el medio ambiente. Los sistemas de información geográfica (SIG) y las herramientas de teledetección permiten la visualización y el análisis de datos espaciales, lo que facilita la identificación de áreas sensibles o en riesgo. Estas herramientas también pueden ayudar en la planificación de rutas más eficientes y en la optimización de la logística, lo que reduce la emisión de gases de efecto invernadero y minimiza el consumo de recursos.

Otra forma en que las nuevas tecnologías están impactando positivamente en el análisis del

Pantoja, A., Bravo, A., y Ortiz, C. (2023). Estudio del aprovechamiento de la energía Pluvial con turbinas hidráulicas de una vivienda residencial en la ciudad de Santo Domingo pp. 196-205

impacto ambiental es a través del desarrollo de soluciones más sostenibles. La energía renovable, como la solar y la eólica, ha experimentado avances significativos gracias a la innovación tecnológica. La eficiencia energética también se ha mejorado con dispositivos y sistemas inteligentes que permiten un consumo más eficiente de energía en los hogares, las empresas y los edificios públicos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las nuevas tecnologías también pueden tener impactos ambientales negativos. Por ejemplo, la fabricación y el desecho de dispositivos electrónicos generan residuos peligrosos y consumen recursos naturales. Además, el aumento en la demanda de energía para alimentar la infraestructura tecnológica puede llevar a un mayor uso de combustibles fósiles.

Metodología

Este estudio se basó en una revisión exhaustiva de la literatura científica y técnica relacionada con el impacto ambiental de las nuevas tecnologías. Se recopilaron y analizaron datos de fuentes confiables, como informes gubernamentales, estudios académicos y documentos de organizaciones internacionales. Se examinaron tres áreas principales: energía, gestión de residuos y contaminación. Se utilizaron modelos y herramientas de evaluación ambiental para analizar el impacto de las nuevas tecnologías en estas áreas.

La metodología de Análisis del Impacto Ambiental (AIA) es una herramienta utilizada para evaluar los posibles efectos que una acción o proyecto puede tener sobre el medio ambiente. El objetivo principal de esta metodología es identificar, predecir y evaluar los impactos ambientales tanto positivos como negativos de una determinada actividad (Cowles, R.V. 1990).

El avance de las nuevas tecnologías ha abierto nuevas posibilidades para mejorar y agilizar el proceso de AIA. A continuación, se presentan algunas formas en las que las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas en el análisis del impacto ambiental:

1. **Sistemas de Información Geográfica (SIG):** Los SIG permiten integrar datos geográficos de diferentes fuentes y analizarlos espacialmente. Estas herramientas pueden ayudar a identificar áreas sensibles o vulnerables, calcular distancias y estimar el alcance de los

posibles impactos ambientales.

2. Modelado y simulación: Mediante el uso de modelos computacionales y simulaciones, es posible predecir los impactos ambientales antes de que ocurran. Estos modelos pueden tener en cuenta diferentes variables y escenarios para evaluar cómo podría afectar una actividad específica al medio ambiente (Davis, R. 1996).
3. Monitoreo remoto: La tecnología de monitoreo remoto, como los satélites y los drones, permite recopilar datos sobre el medio ambiente de manera eficiente y en tiempo real. Estos datos pueden utilizarse para evaluar los impactos ambientales y realizar un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo.
4. Big data y análisis de datos: La recopilación y análisis de grandes volúmenes de datos pueden proporcionar información valiosa para el análisis del impacto ambiental. El análisis de datos puede ayudar a identificar patrones, tendencias y correlaciones, lo que permite una evaluación más precisa de los impactos ambientales.
5. Herramientas de evaluación y gestión: Existen diversas herramientas y software especializados en la evaluación y gestión del impacto ambiental. Estas herramientas facilitan la recopilación, organización y análisis de datos, así como la generación de informes y la toma de decisiones informadas.

Es importante destacar que, si bien las nuevas tecnologías pueden mejorar el proceso de AIA, es necesario contar con profesionales capacitados en el uso de estas herramientas y en la interpretación de los resultados. Además, el análisis del impacto ambiental debe considerar no solo los aspectos técnicos y científicos, sino también los aspectos sociales, económicos y culturales relacionados con el proyecto o actividad en cuestión.

Resultados y Discusión

Los resultados muestran que las nuevas tecnologías tienen un impacto significativo en el medio ambiente. En términos de energía, el aumento en el consumo de dispositivos electrónicos y el funcionamiento de los centros de datos han llevado a un mayor uso de recursos energéticos y a un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero.

En cuanto a la gestión de residuos, la generación de desechos electrónicos se ha convertido en un desafío importante debido a la obsolescencia programada y la rápida obsolescencia de los dispositivos. Además, la fabricación y disposición inadecuada de estos dispositivos pueden tener efectos perjudiciales en el medio ambiente y la salud humana. En relación con la contaminación, la extracción de recursos naturales utilizados en la fabricación de tecnología y la liberación de productos químicos tóxicos durante su ciclo de vida representan una amenaza para los ecosistemas y la biodiversidad.

La discusión se centra en las posibles soluciones y medidas que se pueden implementar para mitigar el impacto ambiental de las nuevas tecnologías. Se destaca la importancia de la adopción de prácticas más sostenibles en el diseño y la fabricación de dispositivos, como el uso de materiales reciclables y la optimización del consumo de energía. Asimismo, se mencionan estrategias para la gestión adecuada de los desechos electrónicos, como el reciclaje y la reutilización de componentes. Además, se abordan políticas gubernamentales y regulaciones que fomenten la responsabilidad corporativa y promuevan la adopción de tecnologías más limpias.

El análisis del impacto ambiental a través de las nuevas tecnologías es un campo de estudio en constante evolución y desarrollo. A medida que las tecnologías avanzan, surgen nuevas formas de evaluar y mitigar su impacto en el medio ambiente. A continuación, se presentan algunos resultados y metodologías comunes utilizadas en este tipo de análisis:

Evaluación del ciclo de vida (ECV): Es una metodología que evalúa el impacto ambiental de un producto o servicio a lo largo de todas las etapas de su ciclo de vida, desde la extracción de materias primas hasta su disposición final. Se consideran factores como las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de recursos naturales, la generación de residuos y otros

Pantoja, A., Bravo, A., y Ortiz, C. (2023). Estudio del aprovechamiento de la energía Pluvial con turbinas hidráulicas de una vivienda residencial en la ciudad de Santo Domingo pp. 196-205

impactos ambientales.

Huella de carbono: Mide las emisiones de gases de efecto invernadero (principalmente dióxido de carbono) asociadas con una actividad, como la fabricación de un producto, el funcionamiento de una empresa o el uso de un servicio. Permite evaluar y comparar la contribución de diferentes tecnologías al cambio climático.

Análisis de ciclo de vida del carbono (ACVC): Es una extensión de la evaluación del ciclo de vida que se centra específicamente en las emisiones de carbono. Proporciona una visión detallada de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del ciclo de vida de un producto o servicio, identificando las etapas más intensivas en carbono y las oportunidades de reducción.

Análisis de impacto ambiental (AIA): Es una herramienta utilizada para evaluar y predecir los posibles efectos ambientales de un proyecto, plan o política. Se consideran aspectos como la calidad del aire, el agua y el suelo, la biodiversidad, el uso de recursos naturales y los impactos sociales. El AIA puede ser aplicado a tecnologías emergentes para identificar y mitigar posibles riesgos ambientales.

Modelos de simulación: Se utilizan modelos computacionales para simular y predecir el impacto ambiental de las nuevas tecnologías. Estos modelos pueden tener en cuenta variables como el uso de energía, las emisiones contaminantes, el cambio climático y otros factores relevantes. Los resultados de estas simulaciones pueden ayudar a tomar decisiones informadas sobre el desarrollo y la implementación de tecnologías más sostenibles (Institute. 1991).

Monitoreo y seguimiento: Las nuevas tecnologías también pueden utilizarse para monitorear y realizar un seguimiento del impacto ambiental. Por ejemplo, sensores y dispositivos IoT (Internet de las cosas) pueden recopilar datos en tiempo real sobre la calidad del aire, la calidad del agua, los niveles de ruido, entre otros parámetros ambientales. Estos datos pueden ser analizados para evaluar el impacto de la tecnología y tomar medidas correctivas si es necesario. Es importante destacar que la metodología utilizada puede variar dependiendo del contexto y del tipo de tecnología que se esté evaluando. Además, el análisis del impacto ambiental es un campo interdisciplinario que involucra a expertos en ciencias ambientales, ingeniería, economía

Pantoja, A., Bravo, A., y Ortiz, C. (2023). Estudio del aprovechamiento de la energía Pluvial con turbinas hidráulicas de una vivienda residencial en la ciudad de Santo Domingo pp. 196-205

y otras disciplinas para obtener resultados sólidos y confiables.

Conclusiones

El análisis del impacto ambiental a través de las nuevas tecnologías ofrece grandes oportunidades para comprender y abordar los problemas ambientales. Estas tecnologías permiten la recopilación y análisis de datos, el monitoreo y seguimiento más efectivos, y el desarrollo de soluciones más sostenibles. Sin embargo, es esencial que se realice una evaluación completa de los impactos ambientales de las nuevas tecnologías para minimizar sus efectos negativos y promover un desarrollo tecnológico verdaderamente sostenible.

Bibliografía

- Alcocer, S. and Díaz, J. (2016). Comparative analysis of the results obtained after having implemented the quality management system in SMEs dedicated to wholesale trade, Borja, B. (2015). Degree of application of management systems that use the ISO and located in the city of Quito, in the period 2009-2013. Thesis for obtaining the Master' degree in Integrated Management Systems. National polytechnic school. 98 p. Retrieved from <http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/16570/1/CD-7230.pdf>
- Prüss A., and others, (2016) Healthy environments and disease prevention. Towards an estimate of the disease burden attributable to the environment (Geneva, WHO, 2016).
- United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Program (2017) Towards a planet without pollution. Online document Available at: Address <http://www.unep.org/assembly/backgroundreport>.
- OHSAS standards in SMEs in the manufacturing industry of the metropolitan district of Quito - case: research project k1310 subsector ciu c18 printing and reproduction of recordings. Degree work to obtain the degree of Commercial Engineering. Pontifical

Conflicto de intereses

Los autores declaran que este trabajo no presenta conflicto de intereses

